

O'qituvchilar uchun kasbiy rivojlanish, muntazam ta'lim va malaka oshirishning hozirgi kundagi ahamiyati

Mirzayeva Lobar Elmurotovna¹ [orcid: 0009-0000-5291-0485](https://orcid.org/0009-0000-5291-0485)
e-mail: mirzayevalobar209@gmail.com

Amanedinova Qizlargul Alimardon qizi²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti, Pedagogika fakulteti, PP2201U-01-guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunning eng yuqori talablaridan biri hisoblangan pedagoglar malakasini muntazam va uzluksiz oshirib borishning dolzarbligi va bu borada amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: pedagog, kasbiy kompetentlik, axborot kommunikatsiya, mahorat, ta'lim-tarbiya, bilim, ko'nikma, malaka, pedagogik faoliyat, malaka oshirish institutlari, samaradorlik, mutaxassis, jahon tajribasi.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность регулярного и непрерывного повышения квалификации педагогов, что считается одним из самых высоких требований сегодня, а также работа, проводимая в этом направлении.

Ключевые слова: учитель, профессиональная компетентность, информационная коммуникация, умения, образование, знания, способности, квалификация, педагогическая деятельность, учреждения повышения квалификации, эффективность, специалист, мировой опыт.

Annotation: This article discusses the relevance of regular and continuous improvement of the qualifications of teachers, which is considered one of the highest demands today, and the work being carried out in this regard.

Keywords: teacher, professional competence, information communication, skills, education, knowledge, skills, qualifications, pedagogical activity, advanced training institutions, efficiency, specialist, world experience.

Kirish

Jadal rivojlanib borayotgan bugungi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya sohasida faoliyat yuritayotgan har bir pedagog xodimning zimmasiga bir qancha ma'suliyatlar yuklanib bormoqda. Xususan pedagoglar o'zlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirib borishi, ya'ni rivojlangan mamlakatlarda bo'layotgan yangiliklarni o'z faoliyatiga joriy etishi, zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalaridan oqilona foydalana olishi, dars jarayonida innovatsion texnologiyalar va metodlarni qo'llay olishi darkor. Pedagog o'zining kasbiy kompetentligini oshirib borishi dars jarayoni samaradorligini ta'minlab ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish jarayoniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Malaka oshirish – ijtimoiy o'zgarishlar, zamonaviy ilmiy yutuqlarga muvofiq mutaxassislarining kasbiy bilim, malakalarini yangilash, takomillashtirish orqali ularning davr talablariga muvofiq faoliyat yuritishlari uchun nazariy, metodik jihatdan tayyorlash bosqichi.

Malaka oshirish kursidan keyingi jarayon – sohalar mutaxassislari va rahbarlari tomonidan malaka oshirish kursida o'zlashtirilgan zamonaviy kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarning

amaliyotga bevosita tatbiq etilishini ifodalovchi umumiy kasbiy faoliyatning alohida bosqichi bo‘lib, ta‘lim sifati va samaradorligini kafolatlovchi omildir.

Zamonaviy ta‘limning asosiy maqsadi – jamiyat va davlat uchun har tomonlama rivojlangan, jamiyatga, mehnat faoliyatiga ijtimoiy moslashuvchan, o‘z ustida ishlay oladigan shahsni tayyorlashdan iborat. Demak, har tomonlama rivojlangan shaxs tarbiyasida pedagoglarning kompetentlik darajasi muhim ahamiyatga ega. Pedagogika fanidan psixologik- pedagogik kompetentlik tushunchasi pedagogning ta‘lim- tarbiya jarayonida eng yuqori darajada natijaga erishishi, yuqori kasbiy salohiyat, shuningdek, muloqotchanlik va ijobiy fazilatlariga ega bo‘lishi lozim.

Masalaning qo‘yilishi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

“Kompetentlik” so‘zining ma‘nosi xabardorlik, obro‘, o‘z sohasi bo‘yicha keng qamrovli tushuncha va tajribaga ega bo‘lish bilan belgilanadi. Kompetensiya – shaxsiy sifat bo‘lib, turli xil vaziyatda pedagogik faoliyat va ijtimoiy hayotda ifodalanadigan qobiliyat, ta‘lim, ko‘nikma va malaka hisoblanadi.

Kompetensiya – inglizcha “competence” tushunchasi lug‘aviy jihatdan bevosita “qobiliyat” ma‘nosini ifodalaydi. Mazmunan esa, “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish” ni yoritishga xizmat qiladi.

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olishi.

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishi emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilim va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimiy boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma‘lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni taqazo etadi.

Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi:

- murakkab jarayonlarda;
- noaniq vazifalarni bajarishda;
- bir-biriga zid ma‘lumotlardan foydalanishda;
- kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo‘la olishda.

Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis:

- o‘z bilimlarini izchil boyitib boradi;
- yangi axborotlarni o‘zlashtiradi;
- davr talablarini chuqur anglaydi;
- yangi bilimlarni izlab topadi;
- ularni qayta ishlaydi va o‘z amaliy faoliyatida samarali qo‘llaydi.

Dunyoning ko‘plab taraqqiy etgan mamlakatlarida pedagoglar salohiyatini oshirish borasida qator chora – tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu chora – tadbirlar asosida pedagoglar malakasini oshirish, muntazam ta‘lim va malaka oshirishning dolzarbligiga asoslangan. Amalga oshirilayotgan islohatlarning zamon talab va ehtiyojlariga monand yangilanib turishi muhim ahamiyatga egadir.

Respublikamizda pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirish mexanizmlarini joriy etish, zamonaviy talablarga muvofiq malaka oshirishning bevosita hamda kasbiy faoliyatga aloqador bilvosita shakllarini variativ va uzviylik tamoyillari asosida amalga joriy etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shuningdek, pedagoglar kasbiy kompetentligini

rivojlantirishga yo'naltirilgan malaka oshirish jarayonlarining modernizatsiyalashuv didaktik ta'minotni ishlab chiqish, pedagogik faoliyatga aksiologik munosabatni qaror toptirish orqali kasbiy kompetensiyalar tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar ichida ta'lim sohasi ham yetakchi o'rinda turadi. Xususan, qabul qilingan quyidagi qonun hujjatlari buning yorqin dalilidir. 2019-yildagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" bo'yicha PF-5712-sonli farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-sentabrdagi "Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarning uzluksiz malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi 797-sonli Qarori, 2022-yil 17-yanvardagi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to'g'risida"gi VM-25-sonli, 2024-yil 21-iyundagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkiloti xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora - tadbirlar to'g'risida"gi PQ-231-sonli qarori va boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlar pedagogik faoliyat bilan shug'ullanuvchi soha vakillarining malakasini oshirish borasidagi faoliyatlari uchun xizmat qilmoqda.

O'qituvchilar tomonidan ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlarini keng qo'llash zarurati mavjuddir. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Interfaol metodlar deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi esa butun jarayon davomida faol ishtirok etadi. Ta'lim oluvchi markazda bo'lgan yondoshuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi: - ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish-o'rganish; - ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi; - ilgari orttirilgan bilimning ham e'tiborga olinishi; - o'qish shiddatini ta'lim oluvchining ehtiyojiga muvofiqlashtirilishi; - ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi; - amalda bajarish orqali o'rganilishi; - ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi. (Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H. 2015)

Yechish usuli.

Tadqiqot metodologiyasi

Jahon ta'lim tizimiga nazar solsak, pedagoglar malakasini oshirish dolzarb masalalardan biri ekanligiga guvoh bo'lamiz. Bizning yurtimizda ham bu borada keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bilan bog'liq ilmiy izlanishlar yetakchi ilmiy markazlar va institutlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston badiiy akademiyasi huzuridagi badiiy ta'lim yo'nalishlarida pedagog va mutaxassis xodimlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi, Abdulla Avloniy nomidagi xalq ta'limi muammolarini o'rganish va istiqbollarini aniqlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar instituti, Abdulla Avloniy nomidagi xalq ta'limini muammolarini o'rganish va istiqbollarini aniqlash bo'yicha ilmiy-tadqiqot instituti qoshidagi masofaviy o'qitish markazi, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutining Farg'ona, Nukus, Samarqand filiallari, O'rta maxsus, professional ta'lim tizimida xodimlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti, Pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Samarqand davlat unversiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mintaqaviy markazi faoliyat yuritmoqda. Ushbu markazlar pedagoglarning kasbiy

kompetentligi, motivatsion, kognitiv, prosedural kreativlikni yanada rivojlantirishga ko‘maklashadi.

Pedagoglar bilim va malakasini muntazam rivojlantirishdan ko‘zlangan maqsad:

- samarali dars jarayonini tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan yuqori darajada foydalana olish malakalarini hosil qilish;
- dars jarayonlari uchun ta‘lim standartlariga javob bera oladigan ilmiy metodikalar bazasiga ega bo‘lish;
- fan o‘qituvchilarining soha yuzasidagi ijtimoiy faolliklarini oshirish;
- fan o‘qituvchilarining ta‘limda yuz berayotgan jahonning eng ilg‘or yangiliklaridan xabardor qilish;
- pedagogik faoliyatdagi ishchanlik sur‘atini oshirish;
- ta‘limda boshqaruvni ijobiy yo‘lga qo‘yish.

Yangi kasbiy bilimlar va innovatsion texnologiyalarni o‘zlashtirish jarayonini 2 ga bo‘lish mumkin: a) nazariy bilimlarni o‘zlashtirish jarayoni, b) amaliy tajribalar va texnologiyalarni o‘zlashtirish jarayoni. Nazariy bilimlarni o‘zlashtirish jarayoni o‘qituvchilarning fikrlash, anglash, chuqur o‘ylash, baholash, umumlashtirish, asoslash, muhokama qilish jarayonlari bilan bog‘liq. Innovatsiyalarni amaliy o‘zlashtirish esa ularni egallash harakatlarini o‘z ichiga oladi.

O‘qituvchilar malakasini oshirish jarayoniga ta‘sir etuvchi omillaridan biri ular faoliyat ko‘rsatayotgan ta‘lim muassasasidagi sog‘lom raqobat muhiti, ustoz shogird munosabatlari va o‘qituvchilarning o‘zaro ta‘sir ko‘rsatish jarayoni hisoblanadi. Bunday raqobat maydonini tasvirlovchi ta‘lim – tarbiyaviy muhitda refleksiv jarayonlar davomida va o‘zaro ta‘sir ko‘rsatuvchi ishtirokchilarning suhbatlari asosida shaxsning o‘zini o‘zi rivojlantirish amalga oshadi. Mazkur omil ta‘lim muassasasidagi munosabatlar, mahalla, ota - ona, jamiyat va ijtimoiy munosabatlarning zamonaviy talablari ta‘siri ostida bo‘ladi.

Manbalar va metodlar

O‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishi uning sifati va samaradorligini belgilaydigan o‘quv jarayonining ajralmas qismidir. O‘qituvchilarning malakasini oshirish nafaqat ularning kasbiy mahoratini oshiradi, balki o‘quvchilarning faoliyati va motivatsiyasiga bevosita ta‘sir qiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, malaka oshirish dasturlarida faol ishtirok etadigan o‘qituvchilar o‘z o‘quvchilarini o‘qitishda katta yutuqlarga erishmoqdalar. Doimiy kasbiy rivojlanish tez o‘zgaruvchan ta‘lim standartlari va texnologiyalariga moslashish uchun muhimdir. AQSh milliy ta‘lim assotsiatsiyasi tomonidan o‘tkazilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, kasbiy rivojlanish dasturlarida ishtirok etadigan o‘qituvchilar dasturlarda qatnashmaganlarga nisbatan o‘quv natijalarida 18% yaxshilanishni ko‘rsatdilar. Bu kasbiy bilim va ko‘nikmalarni doimiy ravishda yangilash va kengaytirish zarurligini tasdiqlaydi. Pedagoglarning bugungi kunda malaka oshirishlari uzliksizligini ta‘minlanishining dolzarbligi shundaki, to‘xtovsiz rivojlanib borayotgan ilm–fan dunyosi ta‘lim oluvchilar ehtiyojini qondira oladigan darajada yetkazilishini talab etmoqda. Agar pedagog muntazam soha yuzasida amalga oshirilayotgan yangiliklarni o‘rganib uni o‘z faoliyatida qo‘llamas ekan, ta‘limda ortda qolish boshlanadi. Aytaylik, dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biri Koreya Respublikasida o‘qituvchilar har yili kamida 108 soat, Singapur va Yaponiyada har yili 100 soatdan ortiq, Gollandiyada 166 soat malaka oshirish belgilangan. Shu bois bizda ham soha xodimlarini davriy emas balki doimiy ravishda o‘qitib borish, malaka oshirishni xodimlarning kasbiy ehtiyojidan kelib chiqib tashkil etish dolzarb masalaga aylanib qoldi.

Bu boradagi ishlarni atroflicha hal etishda rivojlangan mamlakatlarning ilg‘or tajribalaridan andoza olish hamda ta‘lim sohasida keng qamrovli hamkorlikni yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari pedagoglar malakasini uzluksiz oshirish borasida bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda pedagog hodimlarning talab va takliflarini inobatga olib malaka oshirish tizimiga yangilik va o‘zgartirishlar kiritish lozim.

Tahlil va natijalar

O'qituvchilarning kasbiy jihatdan malaka oshirishlari kasbiy rivojlanish strategiyalari belgilab olishga juda katta amaliy yordam beradi. Bularni quyidagicha ko'rinishlarini keltirib o'tishni lozim deb topdik:

Shaxsiy rejalashtirish-kasbiy rivojlanishni individual rejalashtirish o'qituvchilarga o'zlarining martaba maqsadlari va ularga erishish bosqichlarini aniq ko'rishga yordam beradi. Yaxshilash uchun aniq sohalarni aniqlash, masalan, o'qitish ko'nikmalarini oshirish yoki yangi texnikalarni o'zlashtirish, o'qituvchilarga maqsadli ravishda o'zlarining kasbiy maqsadlariga erishish imkonini beradi.

Professional jamoalarda ishtirok etish: professional jamoalar va ta'lim uyushmalarida ishtirok etish tajriba va bilim almashishga yordam beradi. Seminarlar, konferensiyalar va tarmoq guruhlari o'qituvchilarga eng yaxshi amaliyotlarni muhokama qilish, fikr-mulohazalarni olish va yangi g'oyalardan ilhom olish imkoniyatini beradi. Masalan, xalqaro ta'lim konferensiyasi (ICE) kabi xalqaro konferensiyalarda qatnashish o'qituvchilarga turli mamlakatlardagi hamkasblari bilan tajriba almashish va ta'limdagi eng yangi texnika va texnologiyalar haqida ma'lumot olish imkoniyatini beradi.

O'z-o'zini o'rganish va o'zini rivojlantirish: O'qituvchilarning kasbiy o'sishida o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. Professional adabiyotlarni muntazam ravishda o'qish, onlayn kurslardan o'tish va vebinarlarda qatnashish o'qituvchilarga eng so'nggi tendensiyalar va texnikalardan xabardor bo'lishga yordam beradi. Coursera va Udey kabi platformalar o'z mahoratini oshirishga intilayotgan o'qituvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil kurslarni taklif etadi

Fikr-mulohazalarni olish: hamkasblar, yo'l-yo'riq va o'qituvchilardan fikr-mulohazalarni olish o'qituvchilarga yaxshilanish uchun kuchli va sohalarni aniqlashga yordam beradi. Darslarni muntazam muhokama qilish va tahlil qilish kasbiy mahoratning o'sishiga yordam beradi. Darslarga o'zaro tashrif buyurish va birgalikda muhokama qilish amaliyotini joriy etish o'qituvchilarga hamkasblarining misollaridan o'rganishga va konstruktiv fikr-mulohazalarni olishga yordam beradi.

Xulosa va takliflar

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki, pedagog shunday bir soha vakiligi, u yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga mas'ul va dahldor shaxsdir. Pedagog jamiyatning eng faol qatlami a'zosi. Pedagog jamiyatda ijtimoiy faoliyatning eng yuqori qismida turadi. Pedagogning uzliksiz malakasi oshishi asnosida pedagog xodimning kasbiy bilimi, ko'nikmasi va malakasi yangilanadi, ta'lim sifati yaxshilanadi. Dunyoqarashi kengayib, pedagogik nufuzi oshadi. Ta'lim oluvchilarning ehtiyojini qondira oladigan metodikalar bazasiga ega bo'ladi. Ta'lim-tarbiya jarayonini amalga oshirishda ta'lim-tarbiyaning jahon andozalariga javob beradigan texnologiyalaridan unumli foydalana oladigan bo'ladi. O'z kasbiy faoliyatida zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali o'qituvchilarni darsga yanada qiziqтира oladi. Umuman olganda pedagoglarning malaka oshirish ishlari mehnat bozori ehtiyoji qondirilishidir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni.
2. A.E. Kenjaboyev, Kenjaboyeva D.A. Pedagogik deontologiya va kompetentlik. Termiz 2021 16-17br
3. G.T.Boymurodova Malaka oshirish tizimini modernizatsiyalash jarayonida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirish mexanizmi. Nukus – 2020 5-14b dissertatsiya
4. Muslimov N. va boshqalar. Kasb ta'limi pedagoglarining kasbiy kompetentligini shakllantirish

- texnologiyasi. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2013. 128 b. 7. Nizomxonov S.A., Madaminov I. Pedagogning kasbiy faoliyatida axborot kommunikativ kompetentlikni oshirish yo‘llari. // Zamonaviy ta’lim» jurnali, 2014,
5. Mustafojeva D.A. Ixtisoslik fan o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish (ixtisoslik fan o‘qituvchilarining malaka oshirish kurslari misolida) 2020- yil dissertatsiya 17-bet
 6. Muslimov N.A. va boshqalar. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. -T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015.
 7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi «O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5712-son Farmoni. – Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.
 8. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-fevraldagi 161-sonli Qarori. – Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09/19/161/2600-son 25.02.2019 y.